

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA SONLI VA HARFLI IFODALAR TUSHUNCHASI.
O'ZGARUVCHI QATNASHGAN IFODA**

Xamzaqulov Erjigit Abdubasharovich

GulDPI "Pedagogika" kafedrası stajyor o'qituvchisi

To'xtayeva Aziza Davron qizi

GulDPI "Pedagogika" fakulteti talabasi

e-mail: xamzaquloverjigit25@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933147>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga sonli ifodalar hamda harfli ifodalar haqida ma'lumot berish. O'zgaruvchi qatnashgan ifoda to'g'risida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar. Son, arifmetik amallar, sonli ifodalar, ongli o'rganish, harfli ifodalar, arifmetik misollar, qavsli ifoda.

**THE CONCEPT OF NUMERIC AND LETTER EXPRESSIONS IN PRIMARY
GRADES. EXPRESSION WITH VARIABLE**

Abstract. In this article, numerical expressions and to provide information about literal expressions. About an expression collapsed by a variable Counts.

Key words. Numbers, arithmetic operations, numerical expressions, cognitive learning, book expressions, arithmetic primers, expressions and parentheses.

**ПОНЯТИЕ О ЦИФРОВЫХ И БУКВЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ. ВЫРАЖЕНИЕ С ПЕРЕМЕННОЙ**

Аннотация. В этой статье числовые выражения и для предоставления информации о литеральных выражениях. О выражении, свернутом переменной Считается.

Ключевые слова. Число, арифметические операции, числовые выражения, сознательное обучение, буквенные выражения, арифметические примеры, выражения в скобках.

Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli ,keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi.

SH.M.Mirziyoyev

Hozirgi kunda mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta'limga oid ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarini rivojlantirish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilindi.Ushbu qarorlar orqali matematika fani va ta'limini rivojlantirish, xalqaro standartlarga moslashtirish uchun mavjud muammolarni bartaraf etish tizimi yaratib berildi.

Bolalarning matematika o'rganishiga poydevor bo'ladigan asosiy davr boshlang'ich 1-4-sinfda ta'lim olayotgan davr hisoblanadi .Boshlang'ich sinf matematika kursiga algebraik elementlarning kiritishining maqsadi, o'quvchilarni son haqidagi , arifmetik amallar haqidagi, matematik munosabat haqidagi ma'lumotlarni bolalar tasavvurida uyg'otish.Shunday ekan boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika fanini o'zlashtirishiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Boshlang'ich sinflar matematika darsligida biz avvalambor son hamda arifmetik amallar ularning ikkalasini bir biridan farqini tushunishi uchun o'quvchilariga yordam berishimiz kerak.

Sonli ifodalar.Sonli ifodalar mazmuniga ko'ra sonlardan arifmetik amallar va qavslardan tashkil topgan bo'ladi.Sonli ifodalar quyidagicha ta'riflanadi:

1.Har bir son sonli ifodasidir

2.Agar (A) va (B) lar sonli ifodalar bo'lsa,u

holda (A)+(B),(A)-(B),(A),(B)lar ham sonli ifodalardir.

Masala. Tomonlari 3 sm va 4 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning primetrini toping.

Ushbu masalani to'g'ri to'rtburchakning primetri formulasi yordamida ishlaymiz.Barcha tomonlarini qo'shamiz natijada primetri hosil bog'ladi.

$$3 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 6 + 8 = 14$$

Ko'rsatilgan amallarni bajarib sonli ifodaning qiymati topiladi.Ifodada ko'rsatilgan har bir amalni ketma-ket bajarilish natijasida hosil bo'lgan son sonli ifodaning qiymati deyiladi.

Endi qavsli ifodani ko'ramiz.Qavsli ifodada avvalo qavsni ichidagi ifodani birinchi bajarib qavslarni tashlab qismlar topilgan qiymatlar bilan almashtiriladi

Masalan,((36:2)+(4•3))ifodaning qiymatini topish kerak bo'lsin.

1-o'rinda $36:2=18, 4 \cdot 3=12$ amallarni bajaramiz

2-o'rinda $18+12=30$ sonli ifodani hosil qilamiz

Demak berilgan ifodaning qiymati 30ga teng ekan.

Har qanday sonli ifoda ham qiymatga ega bo'lmaydi .

Misol qilib aytadigan bo'lsak $12:(5-5)$ va $(7-7):(4-4)$ ifoda sonli qiymatga ega bo'lmaydi, chunki nolga bo'lish mumkin emas.

Harfli ifodalar.Harfli ifodalar(yoki o'zgaruvchili ifoda) raqamlar ,harflar va matematik belgilardan tashkil topgan bo'ladi.

$$a+b+4, 3+a+c$$

Ushbu ifodalardagi harflar o'zgaruvchilar deb ataladi. Chunki bu harflar o'rniga istalgan sonlarni qo'yish mumkin. Harflarni o'rniga son qo'ysak harfli ifoda sonli ifodalar aylanadi uning qiymatini topish mumkin. O'zgaruvchilar o'rniga qo'yilgan raqamlar o'zgaruvchining qiymatlari deyiladi. Na'muna sifatida a va b harflarini o'zgartiramiz istalgan son qo'yamiz.

$a=7$, $b=2$. $a-b+4$ ifodaga qo'yamiz. Natijada $a+b+4$ ifoda odatiy raqamli $7+2+4$ ifodaga aylanadi, uning qiymatini topish mumkin. $7+2+4$

Harfli ifodalar ustida turli arifmetik amallar bajariladi:

-qo'shish

-ayirish

-bo'lish

-ko'paytirish

Biz yuqorida qo'shish va ayirish amallarini ko'rdik. Endi ko'paytirish va bo'lishga ham bir nechta misollar ko'ramiz.

Harfli ifodalarda o'zgaruvchilar ko'paytirilsa, ular birga yoziladi. Misol uchun, ab yozuvi $a \times b$ belgisi bilan bir xil ma'noni bildiradi. Agar a va b o'zgaruvchilar o'rniga 8 va 5 sonlarini qo'ysak, u holda 40ga erishamiz.

20:a ifodani o'zgaruvchi a harfiga 5 sonini qo'yib koraylik

Natija 20:5 bo'ladi va ma'lum bir qiymatga ega bog'ladi

$20:5=4$ kabi.

Shuni aytib o'tish lozimki, boshlang'ich sinflarda matematika o'rganishning nazariy asoslari o'quvchilarni kelajakda ziyrak topqir va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularni katta sinfga chiqqanda misol va masalalarni qiynalmasdan ishlashga poydevor bo'ladi.

REFERENCES

1. Bukbayeva N.U va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" Toshkent, 2007.
2. Jumayev M.E "Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi" T-"Arnoprent", 2005
3. Toshmuradov B "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishni takomillashtirish" T, "O'qituvchi" 2000yil.
4. Raxmonov, J. T., Xamzaqulov, E. A., & qizi Xamzaqulova, S. S. (2023). BA'ZI ANIQMAS INTEGRALLARNI YECHISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI. Innovative Development in Educational Activities, 2(18), 87-91.

5. Xamzaqulov, E. (2024). MODULLI FUNKSIYANING HOSILASI VA UNI TA'LIM METODI BILAN TAHLILI. *Zamonaviy Fan Va Tadqiqotlar*, 3(2), 943–946. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30481>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH